

LANDSHAFT HAQIDA TUSHUNCHA

Andijon davlat Pedagogika instituti

3-bosqich talabasi Umaraliyeva Maftuna

Annotatsiya. Landshaftning qanday rivojlanishi undagi o'simlik hayvonot dunyosining boyligi uning keying davrda qanday bo'lishi tuproqqa bog'liq. Lanshaft oziga xos muhit xosil qiluvchi geotizimlar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar. Landshaftshunoslik, landschaft, komponent, tuproq, landshaftlarning tuprog'i, tuproq tarkibi.

Annotation. How the landscape develops, the richness of its flora and fauna, and how it will be in the future depends on the soil. Geosystems that create a unique landscape environment are discussed.

Key words. landscape science, landscape, component, soil, soil of landscapes, soil composition.

Аннотация: Абстрактный. От почвы зависит то, как будет развиваться ландшафт, богатство его флоры и фауны и каким он будет в будущем. Обсуждаются геосистемы, создающие уникальную ландшафтную среду.

Ключевые слова. Ландшафтное дело, ландшафт, компонент, почва, почва ландшафтов, состав почвы.

Landshaft haqida tushuncha bizning landschaftlar haqidagi tushunchamizga ishora qiluvchi tushunchadir. Yam-yashil o'rmonlardan tortib, bepoyon cho'llargacha atrofimizdagi manzaralar. Landshaft deganda yer maydonining ko'rinadigan belgilari tushuniladi va tabiiy va inson tomonidan yaratilgan elementlarni o'z ichiga oladi. U tog'lar, o'rmonlar, daryolar va tekisliklardan tortib yo'llar, binolar va shaharlargacha bo'lgan hamma narsani o'z ichiga oladi. Landshaftni tushunish juda muhim, chunki u atrofimizdagi go'zallik va xilma-xillikni qadrlashimizga yordam byeradi hamda odamlar va atrof-muhit o'rtasidagi

o'zaro ta'sirni o'rgatadi. Ular yerning nafaqat jismoniy xususiyatlari, balki madaniy, ekologik va estetik ahamiyatga ham ega. Biz landshaftlar haqida fikr yuritar ekanmiz, biz ko'pincha daryolar, tog'lar va o'rmonlar kabi tabiiy elementlarga e'tibor qaratamiz. Biroq, landshaftlar shaharlar, fermer xo'jaliklari va yo'llar kabi inson tomonidan yaratilgan xususiyatlarni ham o'z ichiga oladi. Bu elementlar bir-biri bilan o'zaro ta'sirlashib, dunyoni qanday yashayotganimiz va his qilayotganimizni shakllantiradigan noyob muhitni tashkil qiladi. Landshaftni tushunishning muhim jihatlaridan biri bu inson faoliyatining tabiatga ta'sirini tan olishdir. tabiiy dunyo. O'rmonlarni kesish, urbanizatsiya va ifloslanish kabi inson harakatlari atrof-muhitga zararli ta'sir ko'rsatishi va ekotizimlarning nozik muvozanatini buzishi mumkin. Landshaftlarni o'rganish orqali biz bu ta'sirlarni yaxshiroq tushuna olamiz va atrof-muhitga zararni kamaytiradigan barqaror amaliyotlar ustida ishlaymiz. Landshaftni tushunishning yana bir muhim jihati turli landshaftlarning madaniy ahamiyatidir. Peyzajlar jamoalar uchun chuqur madaniy va tarixiy ahamiyatga ega bo'lib, ularning an'analari, e'tiqodlari va qadriyatlarini ifodalashi mumkin. Masalan, muqaddas tog' yoki tarixiy jang maydoni ma'lum bir guruh odamlar uchun alohida ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Landshaftlarning madaniy ahamiyatini anglash orqali biz turli madaniyatlar va tarixlar uchun ko'proq qadrlashimiz mumkin.

Bizning landshaftlar haqidagi tushunchamiz geografiya, tarix va madaniyat kabi turli omillar ta'sirida shakllanadi. Masalan, hududning landshaftiga uning iqlimi, relyefi va tabiiy resurslari ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'z navbatida, odamlar tuzilmalarni qurish, ekinlarni etishtirish va transport tarmoqlarini rivojlantirish orqali bu landshaftlarga moslashadi. Peyzajlar bizning joy va o'zligimizni aniqlashda ham hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ular jamiyatning qadriyatlari, e'tiqodlari va an'analarni aks ettiradi va yerga tegishlilik va aloqadorlik hissini bildira oladi. Mahalliy xalqlar uchun landshaftlar ma'naviy ahamiyatga ega bo'lib, ularni himoya qilish va saqlash kyerak bo'lgan muqaddas joylar sifatida ko'rishadi. Landshaftni tushunish landshaft ichidagi turli elementlarning o'zaro bog'liqligini tan olishni ham

o'z ichiga oladi. Masalan, daryonafaqat sug'orish va tashish uchun suv bilan ta'minlashi, balki turli xil ekotizimlarni qo'llab-quvvatlashi va dam olish imkoniyatlarini yaratishi mumkin. Landshaft ichidagi turli elementlarning o'zaro bog'liqligini tushunish orqali biz atrofimizdagi murakkablik va xilma-xillikni yaxshiroq tushunishimiz mumkin. Bundan tashqari, landshaftni tushunish iqlim o'zgarishi, biologik xilma-xillikning yo'qolishi va boshqa ekologik muammolarni hal qilishda ham yordam beradi. yashash muhitini yo'q qilish. Landshaftlarni o'rganish orqali biz ushbu muammolarga ayniqsa zaif bo'lgan hududlarni aniqlashimiz va ularni himoya qilish va saqlash strategiyasini ishlab chiqishimiz mumkin. Masalan, iqlim o'zgarishining qirg'oq landshaftiga ta'sirini o'rganish orqali biz qirg'oqni himoya qilish va moslashish strategiyalarini ishlab chiqishimiz mumkin. Bundan tashqari, landshaftni tushunish ham umumiy farovonligimiz va hayot sifatimizga hissa qo'shishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, tabiiy landshaftlarga ta'sir qilish ruhiy salomatlikka ijobiy ta'sir ko'rsatishi, stress va tashvishlarni kamaytirish va kognitiv funktsiyani yaxshilashi mumkin. Landshaftlarning inson farovonligi uchun ahamiyatini tushunib, biz hamjamiyatlarimizdagi yashil maydonlar va tabiiy hududlarni saqlab qolish tarafdori bo'lishimiz mumkin. Landshaftni tushunish ham ijodkorlik va innovatsiyalarni ilhomlantirishi mumkin. Rassomlar, yozuvchilar va dizaynerlar ko'pincha landshaftlardan ilhom olib, tabiat olamining go'zalligi va murakkabligini aks ettiruvchi san'at va adabiyot asarlarini yaratadilar. Landshaftlarni tushunish va qadrlash orqali biz turli sohalarda ijodkorlik va innovatsiyalarni rag'batlantirishimiz mumkin. Landshaftni tushunish mahalliy hamjamiyatlarimiz bilan bog'lanishimizga, joy va tegishlilik hissini shakllantirishga yordam beradi. Atrofimizdagi landshaftlarni o'rganish va o'rganish orqali biz atrofimiz bilan chuqurroq aloqani rivojlantirishimiz va jamoalarimizni o'ziga xos qiladigan o'ziga xos xususiyatlarni qadrlashimiz mumkin. Bu bog'liqlik tuyg'usi atrof-muhitni muhofaza qilish tuyg'usini kuchaytiradi va bizni kelajak avlodlar uchun

landshaftlarimizni himoya qilish va asrab-avaylash bo'yicha chora-tadbirlar ko'rishga ilhomlantiradi.

Bundan tashqari, landshaftlar biologik xilma-xillik va ekotizim salomatligi uchun muhimdir. Landshaftlarning har xil turlari turli xil o'simlik va hayvonlar turlari uchun yashash joylarini ta'minlaydi va changlatish, suv filtrlash va tuproq shakllanishi kabi muhim ekotizim xizmatlarini qo'llab-quvvatlaydi. Landshaftlarni tushunish orqali biz barcha tirik mavjudotlarning o'zaro bog'liqligini va tabiiy muhitni saqlash muhimligini yaxshiroq tushunishimiz mumkin. Landshaftlarni tushunishning asosiy jihatlaridan biri landshaft ekologiyasi tushunchasidir. Ushbu fanlararo soha organizmlar va ularning atrof-muhit o'rtasidagi turli fazoviy miqyosdagi o'zaro ta'sirini o'rganadi. U urbanizatsiya va qishloq xo'jaligi kabi inson faoliyati landshaftlarning tuzilishi va funksiyasiga qanday ta'sir qilishi hamda bioxilma-xillik va ekotizim xizmatlarini saqlab qolish uchun landshaftlarni barqaror boshqarishimiz mumkinligiga e'tibor qaratadi.

Bizning landshaftlarni idrok qilishimiz ham shunday. madaniyat va estetika ta'sirida. Ba'zi landshaftlar go'zal va ilhomlantiruvchi deb hisoblanadi, boshqalari esa qo'rquv yoki nostalji tuyg'ularini uyg'otishi mumkin. Rassomlar, yozuvchilar va rejissyorlar ko'pincha landshaftlardan ilhom olib, odamlar bilan aks-sado byeradigan va ularning yyer bilan hissiy aloqasini aks ettiruvchi san'at yaratadilar. Umuman olganda, landshaftlar haqida chuqur tushunchaga ega bo'lish bizga qanday qilib to'g'ri qaror qabul qilishimizga yordam byeradi. tabiiy resurslarimizni muhofaza qilish va boshqarish. Landshaftlarni qadrlash va hurmat qilish orqali biz barqaror rivojlanishni rag'batlantirishimiz, biologik xilma-xillikni saqlashimiz vakelajak avlodlar uchun hayot sifatini oshirishimiz mumkin. Bu bizdan yyer bilan munosabatimiz haqida tanqidiy fikr yuritishni va harakatlarimiz atrofimizdagi landshaftlarga qanday ta'sir qilishini ko'rib chiqishni talab qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Landshaft haqida tushuncha murakkab va ko'p qirrali tushuncha bo'lib, jismoniy, madaniy, ekologik omillarni o'z ichiga oladi va landshaftlarning estetik o'lchamlari. Bu bizni tabiiy dunyoning go'zalligi va xilma-

xilligini qadrlashga, ekotizimlarni saqlash muhimligini tushunishga va yer bilan chuqurroq aloqani rivojlantirishga taklif qiladi. Landshaftlarni o'rganish va tushunish orqali bizni qo'llab-quvvatlovchi murakkab hayot to'rini ko'proq qadrlashimiz va barcha tirik mavjudotlar uchun yanada uyg'un va barqaror kelajak yaratishga intilishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Chorshanbayev F. Z., Meliyeva Ch. O., Ziyatova A. "Shaharsozlikda yer satxining tuzilishi" Me'morchilik va qurilish muammolari (ilmiy-texnik jurnal) 2019y.
2. Chorshanbayev F.Z., Davlatov I.Sh., Ziyatova A.F. Создание ландшафта жилых зданий в городе. Modern scientific challenges and trends. (issue 9 aprel 2019 International Scientific Journal) london, united kingdom. November, 2022
3. Ramozonov D. "Tuproqshunoslik" Toshkent 2003 y.